

NEOPLASIAS MUCINOSAS DO APÊNDICE CECAL: EPIDEMIOLOGIA E MANEJO

DOI: 10.5281/zenodo.13824018

Eduarda Garcia Ramos Corrêa¹; Aparecida de Lourdes Carvalho²; Carla Silva Siqueira³.

¹Discente do curso de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil.

²Docente do curso de Medicina, Instituto de Ciências da Saúde, Universidade Federal de Jataí, Jataí, GO, Brasil.

³Docente do curso de Odontologia, Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, MG, Brasil.

INTRODUÇÃO: As neoplasias mucinosas são tumores raros, com incidência entre 0,25 e 1,4% dos tumores primários do apêndice. Ocorrem em maior frequência em mulheres com mais de 50 anos de idade e uma de suas principais complicações é a disseminação de mucina na cavidade abdominal, podendo evoluir para diversas implicações clínicas e cirúrgicas. **OBJETIVOS:** Apresentar uma revisão sistemática da literatura abordando as principais alterações mucinosas do apêndice considerando a descrição clínica, epidemiológica, métodos de diagnóstico e desfecho dos casos selecionados. Além disso, relatar um caso clínico de um paciente de 53 anos, indicado para apendicectomia por manifestações clínicas que levantaram a suspeita de apendicite. **METODOLOGIA:** Revisão sistemática da literatura por meio da estratégia PICO, onde paciente(P), intervenção ou exposição(I), controle(C) e desfecho(O), ordenou-se a pergunta responsável por nortear a pesquisa em questão: Qual a incidência, tratamento e métodos diagnósticos disponíveis em literatura para o correto manejo das neoplasias mucinosas do apêndice? Foram determinadas as bases de dados Scientific Eletronic Library Online (SciELO), Public. Medicine Library (PubMed) e LILACS, no período entre 2014 e 2024, nos idiomas inglês, português e espanhol. **RESULTADOS:** Os resultados encontrados na revisão mostraram uma maior prevalência do adenoma mucinoso, principalmente em pacientes do sexo feminino entre 50 e 60 anos de idade. As manifestações clínicas encontradas foram anemia, hematoquezia e alterações no trânsito intestinal, porém, foi mais comum o quadro assintomático. O diagnóstico dessas lesões foi realizado principalmente por ultrassonografia e tomografia computadorizada, sendo o aspecto de “casca de cebola”, o mais comumente encontrado. O tratamento de escolha para a maioria dos casos foi a apendicectomia simples e hemicolectomia direita ou ressecção do ceco, sendo a abordagem laparotômica preferida a laparoscópica. Quanto ao caso clínico, apesar da suspeita de apendicite, o diagnóstico histopatológico confirmou se tratar de uma neoplasia mucinosa apendicular de baixo grau, confirmando a necessidade da consideração de tumores do apêndice como diagnósticos diferenciais nesses casos. **CONCLUSÃO:** Dessa forma, o reconhecimento precoce e a abordagem cirúrgica adequada são fundamentais para otimizar os resultados clínicos e melhorar o prognóstico dos pacientes com neoplasias mucinosas de apêndice.

Palavras-chave: Neoplasias do Apêndice; Diagnóstico; Epidemiologia.

Nº de Protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.